

استخدام قاموس الجيب W.S. Syaban لترقية سيطرة المفردات عند طلاب الصف الثالث الثانوي بـ MTsN 7 Aceh Besar

Muhammad Alif Maiza ^{1*}, Syahminan ^{2*}, Baihaqi ³
^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article Information:

Received : March 29, 2026
Revised : March 30, 2026
Accepted : March 30, 2026

Keywords:

Kamus Saku, Penguasaan, Kosakata

*Correspondence Address:

210202113@student.ar-raniry.ac.id
syahminan@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Keterampilan berbahasa Arab, khususnya dalam penguasaan kosakata, merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran bahasa. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami teks dan mengekspresikan diri akibat keterbatasan kosakata. Oleh karena itu, dibutuhkan media atau strategi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan penguasaan kosakata secara efektif. Salah satu media yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Qāmūs al-Jaib* (Kamus Saku). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *Qāmūs al-Jaib* terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas III MTsN 7 Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Sampel penelitian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan *Qāmūs al-Jaib* dalam proses pembelajaran, dan kelompok kontrol yang tidak menggunakannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. Analisis data dilakukan dengan uji statistik untuk menguji hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). H_0 (Hipotesis nol): Tidak terdapat pengaruh signifikan penggunaan *Qāmūs al-Jaib* terhadap penguasaan kosakata siswa. H_a (Hipotesis alternatif): Terdapat pengaruh signifikan penggunaan *Qāmūs al-Jaib* terhadap penguasaan kosakata siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata *post-test* kelompok eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Qāmūs al-Jaib* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan penguasaan kosakata siswa. Penggunaan *Qāmūs al-Jaib* terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Kamus saku ini mempermudah siswa dalam memahami arti kata, memperluas kosakata, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, media ini disarankan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab, khususnya untuk tingkat pendidikan menengah.

Abstract: Vocabulary is one of the essential components of learning Arabic. It is necessary for understanding texts and expressing ideas. Many students face difficulties in reading comprehension and self-expression due to limited vocabulary. Therefore, effective learning tools, such as the use of a Pocket Dictionary, are needed to improve students' mastery of vocabulary. This study aims to investigate the effect of using a Pocket Dictionary on enhancing vocabulary mastery among third-grade students at MTsN 7 Aceh Besar. This study employed a quantitative approach with a quasi-experimental design. The sample was divided into two groups: an experimental group that used the pocket dictionary during the learning process and a control group that followed traditional learning. Data were collected using

pre-tests and post-tests, and analyzed using statistical tests to examine the hypotheses: H_0 (Null Hypothesis): There is no statistically significant effect of using the pocket dictionary on students' vocabulary mastery. H_a (Alternative Hypothesis): There is a statistically significant effect of using the pocket dictionary on students' vocabulary mastery. The results showed that the post-test scores of the experimental group were significantly higher than those of the control group. The significance value was less than 0.05, indicating that H_0 was rejected and H_a was accepted. This confirms that the pocket dictionary had a positive and significant effect on students' vocabulary acquisition. The study concludes that using a pocket dictionary is effective in enhancing students' vocabulary mastery. It helps students understand meanings more efficiently, increases their confidence, and broadens their lexical repertoire. Therefore, it is recommended as a useful tool in Arabic language learning, especially at the secondary level.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 4, 2026 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19327680>

<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

مقدمة

إن المفردات الغنية والمتنوعة لا تسهم في اكتساب مهارات التواصل الفعال فحسب، بل تؤثر بشكل على سيطرة طلاب على فهم النصوص، سواء الشفوية أو المكتوبة. في عصر العولمة الحالي والتقدم في تكنولوجيا المعلومات، تُعد المهارات اللغوية الجيدة إحدى المهارات المطلوبة في مختلف جوانب الحياة، الأكاديمية والاجتماعية على حد سواء. ومع ذلك، واستناداً إلى الملاحظات الأولية في العديد من مدارس التعليم المتوسط، تبين أن العديد من طلاب يواجهون صعوبة في إتقان المفردات.

يمكن ملاحظة هذه المشكلة من خلال تدني سيطرة طلاب على القراءة والفهم، وصعوبة في تركيب الجمل، وعدم السيطرة على التواصل الفعال. وهذا أمر مؤسف بالنظر إلى أن إتقان المفردات الجيد هو الأساس الرئيسي في بناء مهارات لغوية أكثر تعقيداً. يمكن أن يكون سبب انخفاض إتقان المفردات هو عدة عوامل، بما في ذلك طرق التدريس غير المشوقة، ونقص المواد التعليمية المناسبة، وعدم سيطرة طلاب على الوصول إلى مصادر التعلم المناسبة. يتمثل أحد الحلول التي يمكن تطبيقها لتحسين إتقان المفردات في استخدام قاموس الجيب، مثل القاموس الذي أنشأه دليو. سيان. صُمم قاموس الجيب هذا لتوفير الراحة للطلاب في العثور على معاني الكلمات وفهمها، وكذلك استخدامها في سياقات مختلفة. يمكن أن يكون قاموس

الجيب أداة فعالة¹ للطلاب للتعلم بشكل مستقل، وذلك بفضل ميزاته العملية وسهولة الوصول إليه. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام قواميس الجيب إلى زيادة دافعية التعلم لدى طلاب، وتوسيع نطاق مفرداتهم، ومساعدتهم على فهم المادة الدراسية بشكل أفضل.

يعد تطبيق قواميس الجيب في عملية تعلم اللغة في الصف الثالث المتوسط وثيق الصلة بالموضوع، نظرًا لأن طلاب في هذا العمر يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا ولديهم فضول كبير. يمكن أن تزيد أساليب التعلم التفاعلية واستخدام الأدوات الشيقة من مشاركة طلاب في عملية التعليم والتعلم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام قواميس الجيب أيضًا إلى تدريب طلاب على التعود على البحث عن معاني الكلمات بشكل مستقل، وهي مهارة مهمة في تعلم اللغة. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف فعالية استخدام قاموس الجيب W.S. Syaban. سيبان قاموس الجيب في تحسين المفردات لدى طلاب الصف الثالث المتوسط في اللغة العربية

أثناء الملاحظة، لاحظ الباحث أن العديد من طلاب يواجهون صعوبات في فهم واستخدام المفردات العربية في السياقات اليومية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدم وجود مواد تعليمية مثيرة للاهتمام، وأساليب التدريس غير الفعالة، وعدم استخدام القواميس كوسائل تعليمية مساعدة. يمكن لقاموس الجيب العربي المصمم ليكون عمليًا وسهل الحمل أن يكون أداة فعالة لتحسين اكتساب طلاب للمفردات. جمعت الباحثة البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع طلاب والمعلمين. أظهرت نتائج الملاحظة أن طلاب الذين استخدموا قاموس الجيب شهدوا تحسنًا ملحوظًا في اكتساب المفردات مقارنة بطلاب الذين لم يستخدموا القاموس. بالإضافة إلى ذلك، أفاد طلاب أن استخدام قواميس الجيب جعل عملية التعلم أكثر متعة وإلى جانب ذلك، الكتاب لإستخدام في عملية أيضً الداعمة على شكل كتاب جيب مناسبة جد التعلم أل ن كتاب الجيب لها مزايا تشمل: صغيرة الحجم ، يسهل حملها في كل مكان ، ويمكن قراءتها في أي وقت ، ويمكن نشرها. ومن ثم فإن الوسائط التعليمية التي سيتم تطويرها من قبل الباحثة هي كتاب داعم

¹ Al-Khuli ,A.(2015). “Penggunaan Kamus dalam pembelajaran Bahasa Arab”. Yogyakarta hal : 45-60

على شكل كتاب جيب للمفردات العربية "قاموس الجيب (عربي - إندونيسي)"²

والسبب في اهتمام الباحثين بتفضيل قاموس الجيب هذا على غيره من القواميس هو أن هذا القاموس صغير الحجم وخفيف الوزن ويسهل حمله في أي مكان، هذا القاموس يحتوي على مفردات بها وكذلك بعض محادثة حتى أن بعض المحفوظات فيه أيضا. إعتقاد على شكل كتاب جيب عربي "قاموس الجيب (عربي - إندونيسي)" الاحتياجات التال والذي يتم تقديم بطريقة جذابة ووفق . أنه سيحسن نتائج تعلم الطالب.

لذلك يقوم الباحث بإجراء دراسة بموضوع "استخدم قاموس الجيب W.S. Syaban لترقية سيطرة المفردات عند طلاب الصف الثالث الثانوي بـ MTsN 7 Aceh Besar".

مفهوم قاموس الجيب W.S. Syaban

(وهاب سيابان) أو المعروف بالاختصار W.S. Syaban هو شخصية مهمة في مجال التعليم والأدب، وخاصة في تطوير اللغة والأدب الإندونيسي في إندونيسيا. على الرغم من أن المعلومات الكاملة عن الملف التعليمي لـ W.S. Syaban ليست وفيرة جداً في المصادر على الإنترنت، إلا أن هناك بعض المعلومات العامة التي ترتبط به غالباً، على سبيل المثال: W.S. Syaban درس في سومطرة الغربية، درس في جامعة إندونيسيا (UI) حيث درس الأدب الإندونيسي. بعد إكمال تعليمه نشط كمحاضر وباحث، فشارك في العديد من مشاريع تطوير اللغة الإندونيسية. كما ساهم في تطوير الإملاء المحسن (EYD)، حيث كان عضواً مهماً في مركز اللغة، حتى أنه نشط في كتابة المقالات العلمية والأعمال الأدبية.

قاموس الجيب W.S. Syaban

قاموس الجيب W.S. Syaban هو أداة مصممة لتسهيل تعلم وفهم اللغة العربية على القراء. يحتوي هذا القاموس على مجموعة من الكلمات العربية مع ترجمات وشروحات باللغة الإندونيسية. يتميز هذا القاموس بصيغة موجزة وعملية، وهو مثالي للطلاب وطلاب الجامعات وأي شخص يرغب في تعميق معرفته

² Hasanah, U. (2018). "Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Era Digital". Jakarta: Gramedia, Hal : 78-85

باللغة العربية في المواقف اليومية .

إن توافر المعلومات الشاملة في هذا القاموس يجعله مصدراً موثقاً ومفيداً³.

وظيفة القاموس الجيب

تلعب قواميس الجيب دوراً مهماً للغاية في تعلم اللغة العربية، خاصةً بالنسبة للمتعلمين الذين بدأوا رحلتهم في اللغة. وتتمثل الوظيفة الرئيسية لقاموس الجيب في كونه أداة توفر تعريفاً للكلمات ومرادفاتها ومتضاداتها، بالإضافة إلى أمثلة على استخدام الكلمات في الجمل. من خلال سهولة الوصول إلى قاموس الجيب، يمكن للمتعلمين العثور بسرعة على معنى الكلمات التي لا يعرفونها بالفعل، مما يؤدي بدوره إلى توسيع نطاق مفرداتهم. هذا الأمر مهم بشكل خاص في اللغة العربية، حيث أن العديد من الكلمات لها جذور يمكن أن تختلف معانيها حسب السياق الذي تُستخدم فيه. بصرف النظر عن كونها مصدراً للمعلومات المعجمية، تعمل قواميس الجيب أيضاً كدليل دراسي يمكن أن يحسّن مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية⁴.

مع السيطرة على البحث عن معاني الكلمات بسرعة، يمكن للطلاب فهم النصوص العربية بشكل أفضل، سواء في السياقات الأكاديمية أو في التواصل اليومي. على سبيل المثال، عند قراءة كتاب أو مقال باللغة العربية، يمكن للمتعلمين الذين يستخدمون قاموس الجيب البحث عن معاني الكلمات الصعبة على الفور، حتى يتمكنوا من فهم محتوى النص بشكل أفضل وتحسين مهاراتهم اللغوية بشكل عام.

كما يشجع استخدام قواميس الجيب في تعلم اللغة العربية على تطوير استراتيجيات التعلم الذاتي. يتم تعليم طلاب البحث عن المعرفة بنشاط من خلال استخدام قاموس الجيب، مما يسمح لهم باستكشاف المفردات بشكل مستقل. وهذا لا يزيد من دافع التعلم فحسب، بل يساعد أيضاً في بناء عادات دراسية جيدة. في هذه الحالة.

مزايا قاموس الجيب W.S.Syaban

أ- عملي وصغير الحجم

³ “W.S. Syaban (2016). *Kamus Saku Bahasa Indonesia -Arab & Indonesia – Inggris*”.

⁴ “Mufradat : *Kamus Lengkap Bahasa Arab*” Oleh Abdul Rahman Al - Jaziri

- حجمه صغير وسهل الحمل في أي مكان، وهو مناسب للطلبة الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى المفردات العربية والإندونيسية.
- ب- مرتب حسب الترتيب الأبجائي
- يسهل البحث عن الكلمات، لأنه مرتب حسب الحروف الأبجدية، وليس حسب الجذور كما في القواميس التقليدية مثل المنور.
- ج- مناسب للمبتدئين
- يستخدم لغة بسيطة ومباشرة بدون شروح نحوية معقدة، مما يجعله سهل الفهم لطلاب المرحلة الابتدائية أو المتوسطة.
- د- سعره في متناول الجميع
- أرخص ثمناً مقارنة بالقواميس الكبيرة مثل المنور
- هـ- يحتوي على مفردات كافية
- بالرغم من حجمه الصغير، يحتوي على عدد كبير من المفردات الأساسية المفيدة في التواصل اليومي باللغة العربية.
- عيوب قاموس الجيب و.س. شعبان.
- أ- الترجمة أحياناً حرفية وغير سياقية
- بعض المعاني مترجمة بشكل حرفي بدون مراعاة السياق، مما قد يؤدي إلى الفهم الخاطئ للكلمة.
- ب- لا يحتوي على أمثلة للجمل
- عدم وجود جمل توضيحية يجعل من الصعب على الطالب فهم الاستخدام الحقيقي للكلمة.
- ج- محدودية المفردات الفنية
- لا يناسب طلاب المستوى المتقدم الذين يحتاجون إلى مصطلحات تخصصية في مجالات مثل

الدين أو العلوم أو التقنية.⁵

مفهوم المفردات

المفردات للغة جمع من مفردة وهي جمع الكلمات الموجودة في اللغة.⁶ مصطلح المفردات في اللغة العربية أو المفردات في الإندونيسية هو مصطلح له نفس معنى مصطلح المفردات في اللغة الإنجليزية. واصطلاحاً المفردات هي الحاجة الأساسية في تدريس للغة ثانية من الشروط لتكون قادرة على إتقان اللغة بشكل جيدة.⁷ المفردات هو مصطلح باللغة العربية يشير إلى كلمات مفردة أو أساسية لا يمكن تقسيمها على أجزاء أصغر باللغة العربية. في دراسة قواعد اللغة العربية تلعب المفردات دوراً هاماً لأنها العنصر الأساسي الذي يشكل اللغة. يتيح فهم المفردات للشخص فهم بنية اللغة العربية وبناء مفردات أوسع. تتضمن عملية توسيع المفردات تعلم كلمات جديدة، وفهم معناها واستخدامها في سياقات مختلفة، والتدريب على استخدام تلك الكلمات في المحادثة أو الكتابة.

أهداف تعليم المفردات

الأهداف العامة لتعليم المفردات هي كما يلي⁸:

- 1- توسيع المفردات: تعرف على المزيد من المفردات لتحسين الفهم والطلاقة في اللغة العربية.
- 2- إتقان اللغة : تساعد دراسة المفردات في بناء مهارات الاستماع والكلام والقراءة والكتابة باللغة العربية.
- 3- فهم النص: من خلال فهم المزيد من المفردات، يمكن لشخص أن يفهم بسهولة النصوص باللغة العربية، بما في ذلك القرآن والحديث.
- 4- تنمية المهارات اللغوية: تساعد دراسة المفردات في تنمية المهارات اللغوية.

⁵ ساري، إندها. (2021). "فاعلية استخدام قاموس الجيب و.س. شعبان في تنمية المفردات لدى طلاب مدرسة MTsN 3 آتشيه بسار"، جامعة أرو رانيري، بندا آتشيه.

⁶ محمود كامل الناقية، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (مكة المكرمة : جامعة أم القرى بدون سنة)، ص.16

⁷ Ahmad Qomaruddin, "Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufradat", *Jurnal Tawadhu*, Vol.1 No.2, 2017, hal. 274

⁸ أزهري، مدخل إلى طرق تدريس اللغة العربية، (مطبوعة أحكام بدون سنة)، ص. 9-13

مثل فهم القواعد وتركيب الجمل.

أنواع المفردات

في أنواع المفردات عدة تقسيمات للمفردات منها⁹:

أ- تقسيمها حسب المهارات اللغوية، وهي:

1- مفردات للفهم *Understanding Vocabulary*

2- مفردات الكلام *Speaking Vocabulary*

3- مفردات للكتابة *Writing Vocabulary*

4- مفردات كامنة *Potential Vocabulary*

ب- تقسيمها حسب المعنى، وهي:

1- كلمات المحتوى *Content Vocabulary*

2- كلمات وظيفية *Function Words*

3- كلمات وعتودية *Cluster Words*

ج- تقسيمها حسب التخصص، وتنقسم أيا إلى نوعين:

1- كلمات خادمة *Service Words*

2- كلمات تخصصية *Spesial Content Words*

د- تقسيمها حسب الاستخدام، وهي نوعان:

1- كلمات نشيطة *Active Words*

2- كلمات خاملة *Passive Words*

طرق تعليم المفردات

أما الطرق المستخدمة في تعليم المفردات هي¹⁰:

⁹ رشيد أحمد طعيمة، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القيم الثني (مكة المكرمة : جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والمناهج سلسلة دراسات في تعليم اللغة العربية بدون سنة)، ص. 216-217

¹⁰ سيف الدين ، طرق في تعليم مفردات اللغة العربية، (التدريس: المجلد السابع-العدد الثاني-ديسمبر 2019) ص. 318-324

- 1 طريقة المباشرة
- 2 طريقة السمعية الشفوية البصرية
- 3 طريقة تعبير الصور
- 4 طريقة التسلسل
- 5 طريقة الإيحائية

منهج البحث

أما يختار الباحث في هذا البحث هو منهج التصميمات التمهيدية (*Pre Experiment*) ويقصد بها تلك التصميمات التمهيدية لأنه لا يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطاً يمنع من تأثير كل العوائق الذي تعوق الصدق الدخلى للتجريبية¹¹. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: التصميم الأول (*One Shoot Case Study*) والتصميم الثاني (*One Group Pre-Test and Post-Test Design*) والتصميم الثالث (*The Statistic Group*). ويجري الباحث في هذا البحث التصميمات التمهيدية الثاني يعني (*One Group Pre-Test, Post-Test Design*) وهو كما يلي:¹²

1خ	X	2خ
----	---	----

1خ: الاختبار القبلي

2خ: الاختبار البعدي

X: المعالجة التربوية

إن المجتمع في هذا البحث هو جميع الطلاب في الصف الثالث الثانوى بـ MTsN 7 Aceh Besar وعددهم ١٢٥ طالباً. وأما العينة في هذا البحث هي الطلاب في الصف الثالث (1) حيث عددهم ٣٧ طالباً. وسبب يختار الباحث هذا الصف الطلاب يواجهون المشكلات في فهم المفردات. وفي هذا الصف طلاب قد

¹¹ صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية...، ص. 316

¹² صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية...، ص. 303

تفاهم طبيعة أصدقائه وهذا يسهل الباحث لإستخدام قاموس الجيب W.S, Syaban. اعتمد الباحث في اختيار العينة لهذا البحث على الطريقة العمدية (*Purposive Sampling*) فهي أخذ العينات باعتبارات معينة.

طريقة تحليل البيانات

1- تحليل البيانات للملاحظة المباشرة

أما طريقة التحليل على أنشطة المدرس والطلاب عند عملية التعليم والتعلم باستعمال الرمز:

$$P = \frac{R}{T} 100\%$$

حيث إن:

P = النسبة المئوية

R = مجموعة القيمة الحصول عليها

T = النتيجة الكاملة

وتحدد المسناد لأنشطة المدرس والطلاب عند إجراء عملية التعليم، إلى خمسة أحوال:¹³

الرقم	النتائج	التقدير
1	81-100	جيد جدا
2	61-80	جيد
3	41-60	مقبول
4	21-40	ناقص
5	0-20	راسب

2- تحليل البيانات للاختبار

¹³ Suharisni Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2003), hal. 281

طريقة تحليل بيانات لمعرفة فعال تطبيق استخدام قاموس الجيب *W.S.Syaban* لترقية سيطرة الطلاب على المفردات الذي استخدمه الباحث هو "SPSS Statistic 22". يقوم الباحث لتحليل البيانات للحصول على البيانات الحقيقية، يكون الباحث تحليل بالاختبار-ت، فيستعمل الباحث على الأدوات الرقمية "SPSS Statistic 22". أو لمعرفة أثر استخدام الأسلوب *Wilcoxon Sign Rank Test* ببرنامج "SPSS 22". وقبل إجراء ذلك الاختبار فيقوم الباحث بالاختبار الطبيعي (*Uji Normalitas*) والاختبار المتجانسي (*Uji Homogenitas*). فإذا كان النتائج طبيعية ومتجانسة فقام الباحث باختبار-ت (*Uji-T*). وإن كان عكسه فقام الباحث باختبار (*Wilcoxon Sign Rank Test*).

نتائج البحث

1- تحليل البيانات للملاحظة المباشرة

1) أنشطة المدرس

أما نتيجة أنشطة المدرس للملاحظة عند استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* لترقية سيطرة المفردات عند طلاب، كما في الجدول:

دليل ملاحظة أنشطة المدرس عند استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* لترقية سيطرة المفردات عند طلاب

الرقم	الملاحظة	النتيجة			
		4	3	2	1
1	سيطرة المدرس على تكييف استعداد الطلاب للتعلم	✓			
2	سيطرة المدرس على توصيل المادة الدراسية		✓		
3	سيطرة المدرس على إتقان المادة الدراسية	✓			

				سيطرة المدرس إتاحة الفرص لسؤال الطلاب عن المواد لم يفهمو	4
				سيطرة المدرس على تنقسم الطلاب إلى عدة مجموعات بأسلوب التعليم المستخدم	5
				سيطرة المدرس على استخدام قاموس الجيب W.S.Syaban في عملية التعلم	6
				سيطرة المدرس على تقديم تعليمات واضحة ومتسقة للطلاب فيما يتعلق بكيفية تنفيذ أنشطة قاموس الجيب W.S.Syaban	7
				سيطرة المدرس على تجميع المفردات بناء على موضوعات ذات صلة بالمادة الدراسة	8
				سيطرة المدرس على تكييف طريقة "قاموس الجيب" W.S.Syaban مع خصائص طلاب وسياق التعلم	9
				سيطرة المدرس على تقديم التقدير الطلاب وتلخيص المادة الدراسة	10
			36	المجموع	

نتيجة أنشطة المدرس في عملية التدريس، هي:

$$P = \frac{R}{T} 100\%$$

$$P = \frac{36}{40} 100\%$$

$$P = 90 \%$$

بناء المحصول على النتيجة هي 90% وهذا تدل على أن أنشطة المدرس عند استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* حصل على درجة جيد جدا. لأن المدرس تطبيق طريقة بشكل صحيح، وإتقان المواد جيدا، وتنقسم المجموعات جيدا، وإتاحة الفرص لسؤال الطلاب عن المواد لم يفهم جيدا.

(2) أنشطة الطلاب

وأما نتيجة الملاحظة أنشطة الطلاب عند استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* لترقية سيطرة المفردات عند الطلاب، كما في جدول:

دليل ملاحظة أنشطة طلاب عند استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban*

لترقية سيطرة المفردات عند طلاب

النتيجة				الملاحظة	الرقم
4	3	2	1		
				استعداد طلاب لتلقي المادة الدراسة	1
				يستمع طلاب إلى المادة الذي تشرح المدرس	2
				يقوم طلاب بتبادل المعلومات (المفردات) من المدرس من خلال بطاقات المفردات باستخدام قاموس الجيب <i>W.S.Syaban</i>	3
				يسأل طلاب عن الدروس الذي لم يفهمو	4
				يقرأ الطلاب المفردات مع معنى الذي يعطاء إلى أصدقائهم	5

				يقرأ الطلاب المفردات مع المعنى الذي الذي يأخذ من أصدقائهم ومدرسة	6
				يناقش الطلاب مع مجموعاتهم	7
				الطلاب الذين يقدمون المعلومات (المفردات) مع أصدقائهم	8
				يشارك طلاب بنشط في أنشطة قاموس الجيب <i>W.S.Syaban</i>	9
				يلخص الطلاب المادة الدراسة	10
		36		المجموع	

نتيجة أنشطة الطلاب التدريس، هي:

$$P = \frac{R}{T} 100\%$$

$$P = \frac{36}{40} 100\%$$

$$P = 90 \%$$

بناء المحصول على النتيجة هي 90%. وتدلل على أن أنشطة الطلاب عند استخدام قاموس

الجيب *W.S.Syaban* حصل على درجة "جيد جدا". لأن الطلاب يتعلمون بالسرور، ويستمعون إلى شرح

المدرس جيدا، ويناقشون مع مجموعتهم جيدا، ويستطيع الطلاب على استخدام قاموس الجيب *W.S.Syaban*

في عملية التعليمية.

-2 تحليل البيانات للاختبار

نتائج الاختبار القبلي والبعدي في استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban*

لترقية سيطرة المفردات عند طلاب

نتيجة الاختبار القبلي	نتيجة الاختبار البعدي	طلاب	الرقم
70	80	طالبة 1	1
60	70	طالب 2	2
70	90	طالبة 3	3
40	80	طالبة 4	4
60	90	طالب 5	5
70	80	طالبة 6	6
50	70	طالبة 7	7
70	90	طالبة 8	8
60	90	طالبة 9	9
60	70	طالب 10	10
50	80	طالبة 11	11
70	90	طالبة 12	12
70	90	طالبة 13	13
60	80	طالب 14	14
60	60	طالب 15	15
60	80	طالب 16	16
70	80	طالب 17	17
60	70	طالب 18	18
70	80	طالب 19	19
60	80	طالب 20	20
50	90	طالبة 21	21

80	60	طالب 22	22
90	90	طالبة 23	23
90	80	طالبة 24	24
80	60	طالبة 25	25
70	50	طالبة 26	26
70	70	طالبة 27	27
90	70	طالبة 28	28
90	80	طالبة 29	29
70	60	طالب 30	30
80	50	طالبة 31	31
70	60	طالب 32	32
80	60	طالبة 33	33
2650	2080	مجموع	
80,303	63,030	معدل	

من هذا البيانات حصل الطلاب على نتيجة الاختبار القبلي 63,030 ونتيجة الاختبار البعدي 80,303. وقبل تحليل البيانات عن نتيجة الاختبارات، يريد أن يقوم الباحث بالاختبار الطبيعي (Uji Normalitas) والاختبار المتجانسي (Uji Homogenitas) باستخدام SPSS Statistics 2022. إذا كان النتيجة طبيعة والمتجانسة، سيستخدم الباحث الاختبارت (Uji-T). ولكن إذا كان النتيجة غير طبيعة وغير متجانسة، سيستخدم الباحث اختبار (Wilcoxon Sign Rank Test). والجدول التالي أن يتضح على نتيجة الاختبار الطبيعي.

نتيجة الاختبار الطبيعي (Uji Normalitas)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Pretest	.223	33	.000	.913	33	.012
Posttest	.213	33	.001	.845	33	.000

a. Lilliefors Significance Correction

بناء على الجدول 4-9 فنتيجة الاختبار القبلي بمستوى الدلالة 0,012 أكبر من 0,05. ونتيجة الاختبار البعدي حصل بمستوى الدلالة 0,00 أصغر من 0,05 وهذه النتيجة تدل على أن تدل على أن البيانات غير طبيعي. ثم تقوم الباحث بالاختبار المتجانسي (Uji Homogenitas) وتنضح نتيجة في الجدول التالي:

نتيجة الاختبار المتجانسي (Uji Homogenitas)

Test of Homogeneity of Variances

Pretest

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.448	2	29	.643

من هذا الجدول يدل على أن نتيجة الاختبار المتجانسي (Uji Homogenitas) حصلت على المستوى الدلالة 0,643 أكبر من 0,05. فتشير إلى البيانات متجانسة. باعتماد على البيانات السابقة أن نتيجة الاختبار الطبيعي (Uji Normalitas) يتم توزيعها بشكل غير الطبيعي ونتيجة للاختبار المتجانسي (Uji Homogenitas) بشكل متجانسة. ولذلك يقوم الباحث بالاختبار (Wilcoxon)

(*Sign Rank Test*). والنتيجة من اختبار (*Wilcoxon Sign Rank Test*). فيما يلي:

نتيجة اختبار (*Wilcoxon Sign Rank Test*)

Test Statistics^a

	Posttest – Pretest
Z	-4.859 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

بناء على هذا الجدول يتضح أن نتيجة مستوى بالدلالة (*Sig. (2-tailed)*) 0,000 أصغر من 0,05. فيدل على أن

الفرض البديل مقبول (H_a) والفرض الصفري (H_0) مردود. استخدام قاموس الجيب *Ws.Syaban* فعال

لترقية سيطرة المفردات بـ *MTsN 7 Aceh Besar*.

الخاتمة

لقد بحث الباحث في الفصول السابق عما يتعلق باستخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* لترقية سيطرة

المفردات. وستقدم الباحث الخلاصة الآتية:

1- إن أنشطة المدرس والطلاب باستخدام قاموس الجيب *W.S.Syaban* لترقية سيطرة

الطلاب على المفردات "جيد جدا".

2- إن استخدام قاموس الجيب *W.S. Syaban* فعال لترقية سيطرة الطلاب على المفردات

والدليل على هذا أن إجراءات اختبار (*Wilcoxon Sign Rank Test*) في الجدول 4-11 أن

نتيجة بمستوى الدلالة (*Sig. (2-tailed)*) 0,000 أصغر من 0,05. وهذه تدل أن الفرض

البديل (H_a) مقبول والفرض الصفري (H_0) مردود.

المراجع

المراجع العربية

محمود كامل الناقا، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (مكة المكرمة : جامعة أم القرى بدون سنة) أزهر، مدخل إلى طرق تدريس اللغة العربية، (مطبوعة أحكام بدون سنة).

رشيد أحمد طعيمة، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القيم الثني (مكة المكرمة : جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والمناهج سلسلة دراسات في تعليم اللغة العربية بدون سنة).

سيف الدين ، طرق في تعليم مفردات اللغة العربية، (التدريس: المجلد السابع-العدد الثاني-ديسمبر 2019) صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، (الرياض : مكتبة العيكان، سنة 1416 هـ، 2000 م)

صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية.

رجاء محمود أبوعلام، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربية، (القاهرة : دارالنشرللجامعات، 2011) رجاء محمود أبوعلام، مناهج البحث

سامى عرريفيج والآخرين، في مناهج البحث العلمي وأساليبه، الطبعة الثانية، (عمان : دارمجدلأوي للنشر، بدون سنة)

ستي نورالرحمة الصالحة، فعالية استخدام الإستراتيجية.

المراجع اندونيسي

Al-Khuli, A. (2015). *“Penggunaan Kamus dalam pembelajaran Bahasa Arab”*. Yogyakarta

Hasanah, U. (2018), *” Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Era Digital”* Jakarta: Gramedia

Ws.Syaban (Tahun Terbit). Kamus Saku Bahasa Indonesia - Arab & Indonesia

Mufradat: Kamus Lengkap Bahasa Arab”Oleh Abdul Rahman Al – Jaziri

- Ahmad Qomaruddin, “*Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufradat*”, Jurnal Tawadhu, Vol.1 No.2, 2017.
- Hayaturraihan dan Asriana Harahap, “*Strategi Pembelajaran Di Pendidikan Dasar Kewarganegaraan Melalui Metode Active Learning Tipe Quiz Team*”, Dirasatul Ibtidaiyah, Vol.2 No.1, 2022
- Suharisni Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2003)
- Analya Theriana, “*Pengaruh Model Pembelajaran Kamus Saku Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SD IT Qurrota’ayun Belitang OKU Timur, Scolastica Journal*, Vol.2 No.1 Maret 2019
- Husnul Khatimah dan Restu Wibawa, “*Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar*”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.2 No.2, Oktober 2017
- Beta Fadiatun Nisa’, “*Teknik Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Dengan Multimedia*”, Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan, Vol. 3 No.1, April 2023